

2. Болілий В. О., Котяк В. В. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник. - Кіровоград: ЦОП Авангард, 2008. 146с.
3. Оліфер Ст., Оліфер Н. Комп'ютерні мережі. Принципи, технології, протоколи: Підручник для вишів. 4-те вид. СПб.: Пітер, 2010.
4. Жураковський Б.Ю, Зенів І.О. Комп'ютерні мережі частина 2. Навчальний Посібник. Київ: КПП ім. Ігоря Сікорського, 2020. С. 69-134.
5. Хоменко В. Г., Павленко М. П. Комп'ютерні мережі: Навчальний посібник.- Донецьк, 2011. С.136-160.

HIGH- SPEED LOCAL AREA NETWORK TECHNOLOGIES

D. Varha, E. Shakurov

Abstract. An important place in the field of computer networks are high-speed networks, which provide us with fast access to data, the ability to use the Internet quickly. A local area network is a set of computers that are connected on the basis of a cable connection. Understand in detail such technologies, Fast Ethernet and its varieties.

Keywords: Bit rate, LAN, Fast Ethernet, 10 Gigabit Ethernet.

УДК 373.5:004

Шинкарьова Дар'я

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ "ЦИФРОВА ТА МЕДІА- ГРАМОТНІСТЬ" ДЛЯ УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ

Анотація. Статтю присвячено проблемі розробки дидактичних матеріалів для викладання курсу "Цифрова та медіа-грамотність". Висвітлено специфіку, яку необхідно враховувати при розробці дидактичних матеріалів для викладання курсу "Цифрова та медіа-грамотність" для учнів 6-7 класів.

Ключові слова: дидактичні матеріали; цифрова грамотність; медіаграмотність.

Постановка проблеми. В умовах, коли інформація стає основним ресурсом, зміна культури, цінностей, мислення людини неминучі. Чим далі, тим більше людство відходить від традиційних парадигм мислення і виробляє нові традиції, звички, форми спілкування тощо [1]. Нове єдине інформаційне середовище зумовлює перехід на новий, більш високий рівень інформаційної культури відповідно до сучасних вимог інформатизованого суспільства [2]. Це передбачає впевнене і водночас критичне застосування засобів ІКТ для роботи з цифровою інформацією (пошук інформації, її опрацювання, створення, обмін в освітньому і публічному просторі, приватному спілкуванні) [3], й, як наслідок, упровадження у закладах загальної середньої освіти уроків з цифрової та медіа- грамотності — вимога часу. У цьому ракурсі значно зросла роль цифрових дидактичних матеріалів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему розробки дидактичних матеріалів для викладання курсу “Цифрова та медіа- грамотність” в своїх дослідженнях розглядають В. Андрієвська, В. Байдик, О. Волошенюк, П. Коваленко, О. Мокрогуз, Л. Остапенко, Н. Саражинська, С. Якуба та ін. Науковці вказують, що актуальність запровадження курсу “Цифрова та медіа- грамотність” зумовлена проблемою зростання сучасного цифрового покоління в умовах інформаційно насиченого світу. Нагальною стала потреба вивчення учнями різних видів медіа, що в майбутньому стане основою для набуття ними теоретичних уявлень про медіаосвіту як про ефективний засіб розвитку творчої, самостійно і критично мислячої особистості в умовах інтенсивного збільшення інформаційного потоку.

Мета дослідження: дослідити специфіку розробки дидактичних матеріалів для викладання курсу "Цифрова та медіа- грамотність" для учнів 6-7 класів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна цифрова українська школа побудована на принципах розвитку важливих цифрових навичок підростаючого покоління. А отже вчителю потрібно мати в достатку дидактичних матеріалів (засобів малюнкової, символічно- графічної, звукової та іншої наочності), щоб, правильно поєднуючи їх, досягнути цієї мети [4]. Традиційно під дидактичним матеріалом розуміють додаткові навчальні засоби, що надають змоги учневі

дидактичних матеріалів спрощує сприйняття інформації, посилює мотиваційний компонент, адже новітні технології надають змоги не лише розширити можливості візуалізації інформації, а й застосувати варіативні, комплексні способи її подання.

3. Для учнів старшого віку доцільно запропонувати у значній кількості варіативні за складністю завдання, передбачити систему вбудованої допомоги, що створює психологічний комфорт і спонукає учнівську молодь до самостійної роботи; комплексно подавати матеріал для більш легкого візуального сприйняття даних (наприклад, Dashboard з лаконічно представленою інформацією) тощо.

Визначаючи специфіку, яку доцільно враховувати при розробки дидактичного матеріалу для викладання курсу "Цифрова та медіа-грамотність", також важливо звернути увагу на дизайн оформлення дидактичних матеріалів, що стосується розташування інформативних даних, використання візуальних та звукових ефектів, зокрема [7; 8]:

- близьке до віку школяра оформлення дидактичних матеріалів (наявність, ефективність й зручність керуючих елементів; зручність і доступність довідкових послуг; кольорове оформлення матеріалу тощо);
- оптимальність візуального середовища (розміри об'єктів, відстань між об'єктами, їх кількість та швидкість руху);
- якість текстової інформації; графічних, анімаційних, динамічних елементів дидактичного матеріалу (рис. 3).

Рис. 3. Тест з медіа (<https://filter.mkp.gov.ua/>)

Визначаючи специфіку, яку доцільно враховувати при розробки дидактичного матеріалу, звернемо увагу й на змістовне наповнення цифрових дидактичних матеріалів, що стосується педагогічно правильного компоновання навчальної інформації. Зокрема, інформація повинна бути чіткою, логічно зв'язаною, зрозумілою й короткою; створювати в учнів відчуття комфорту при роботі; не нав'язувати темп пред'явлення інформації [5].

Розглянемо приклад створення й реалізації візуального дидактичного матеріалу — хмара слів. При розробці такого дидактичного матеріалу для викладання курсу "Цифрова та медіа-грамотність" для учнів 6-7 класів ми спиралися на певні компетентнісні лінії [9]:

- сприймання медіа,
- створення власних продуктів,
- комунікативну та риторична лінії,
- співпраця та безпека.

У цьому ракурсі особлива увага приділялась практичному застосуванню учнями теоретичних знань, отриманих у процесі вивчення курсу. Наприклад, було розроблено серію хмар-слів, робота з якими складалась з таких етапів (Табл.1):

Таблиця 1

Практична робота учнів з хмарою слів	
Етап роботи	Дії учнів
Підготовчий етап	<ul style="list-style-type: none">• Сприйняття інформації, розміщеної на хмарі (зчитування змісту).• Ознайомлення із завданням, яке необхідно виконати.• Критичне переосмислення.• Виокремлення проблеми (усвідомлення завдання).
Проектний етап	<ul style="list-style-type: none">• Встановлювання взаємовідносин в групі (у разі групової співпраці) задля досягнення поставлених результатів навчання.• Обмірковування плану дій щодо вирішення поставленої задачі (проблеми).• Визначення мети (завдань, за необхідністю).• Вибір методів опрацювання інформації (пошук інформації

	<p>в мережі тощо).</p> <ul style="list-style-type: none">• Вибір форм і методів звіту.• Розподілення ролей в групі (щодо виконання окремих етапів роботи).
Етап дослідження	<ul style="list-style-type: none">• Кооперація з учасниками групи з метою обговорення варіантів рішень поставленої проблеми.• Групова дискусія з вчителем (за потреби).• Формулювання правильного рішення.• Втілення задуму (креативний підхід до вирішення проблеми — створення власних медіапродуктів).
Результативно-рефлексивний етап	<ul style="list-style-type: none">• Представлення результатів індивідуальних та групових робіт.• Колективне обговорення з вчителем.• Аналіз (самооцінка, взаємооцінка).

Наведемо приклад завдання.

Тема: “Співпраця та спілкування” (для учнів 7-го класу).

Очікувані результати навчальних досягнень учнів:

- має уявлення про види, способи віртуального спілкування;
- має уявлення про засоби масової комунікації;
- надсилає е-повідомлення;
- уміє працювати в команді.

Завдання. Розглянути хмару слів (рис. 4) та виділити лише ті слова, що безпосередньо стосуються теми уроку — сприймання медіа. Визначити сучасні засоби масової комунікації, які надають змогу надсилати е-повідомлення — комунікація, співпраця та безпечна робота в мережі. Підготувати відповідну хмару слів “Засоби масової комунікації для співпраці та спілкування” — створення власних медіапродуктів.

Звернемо увагу, що робота з хмарию слів може бути розгорнута за різними напрямками. Зокрема, під час опанування теми “Засоби масової інформації. Маніпулювання аудиторіями через порушення стандартів” (6 клас) учням може бути запропоновано хмару слів (рис. 5), до якої необхідно добрати терміни, яких не вистачає на хмарі (за темою уроку). Крім того, цікавим для учнів є створення термінологічного словничку з визначених термінів у вигляді презентації або інфографіки.

Рис. 4. Хмара слів до теми
“Співпраця та спілкування”

Рис. 5. Хмара слів до теми
“Засоби масової інформації”

Практична значущість такої роботи школярів з хмарами слів розглядаємо у ракурсі вивчення нових відомостей з теми, актуалізації вже набутих знань. Вагомим аргументом на користь створення учнями власних медіапродуктів є реалізація креативного потенціалу молоді, яка не лише опрацьовує інформацію подану у хмарі, а й ознайомлюється із специфікою їх створення. Крім того, важливим етапом роботи школярів з хмарою слів є його презентація й володіння учнями комунікативними вміннями дотримуватися етики спілкування під час презентації, будувати позитивний діалог при обговоренні, сприймати погляди інших.

Висновки. Таким чином, у ракурсі переходу освіти на цифрову платформу зросла потреба у цифрових дидактичних матеріалах. Створення таких матеріалів передбачає урахування певної специфіки: психофізіологічні особливості школярів, наявний рівень їх готовності до використання матеріалів онлайн; дизайн оформлення цифрових дидактичних матеріалів; змістовне наповнення цифрових дидактичних матеріалів.

Список використаних джерел

1. Кремень В. Г. Інноваційність як вимога часу. URL: <http://znannya.org.ua/index.php/novini-znannya/nauka-i-suspilstvo/56-filosofiya/286-innovatsijnist-yak-vimoga-chasu>

2. Андрієвська В. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : дис. ... док. пед. наук : 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями). Харків, 2019. 580 с.
3. МОН підтримує ініціативу президента України. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/mon-pidtrimuye-iniciativu-prezidenta-ukrayini-shodo-provedennya-urokiv-mediagramotnosti-v-shkolah>
4. Засоби навчання в початковій школі: дидактичні матеріали для НУШ. URL: <http://etopotolok.com/remont-i-obslyzhivanie/otdelka/rozdatkovi-materiali-ta-kolekci%D1%97-dlya-pershoklasnikiv-didaktika-v-nush.html>
5. Олефіренко Н. В., Андрієвська В. М. Мультимедійні технології у початковій ланці освіти. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2010. № 2(16). URL: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/search/search>
6. Білоусова Л. І., Олефіренко Н. В. Дидактичні функції електронних навчальних ресурсів для молодших школярів. *Information Technologies and Learning Tools*. 32(6). DOI:10.33407/itlt.v32i6.760
7. Андрієвська В. М. Вимоги до організації навчання молодших школярів з комп'ютером. *Вища освіта України: вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору: зб.наук.праць*. Київ, 2010. Додаток 4, том VII (25). С. 6-11.
8. Олефіренко Н. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів: монографія. Харків, Україна: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014.
9. Саражинська Н. А., Якуба С. Ю. Програма “Цифрова та медіаграмотність” інтегрованого курсу за вибором/факультативу. URL: <https://mmk.edu.vn.ua/>

DEVELOPMENT OF DIDACTIC MATERIALS FOR TEACHING THE "DIGITAL AND MEDIA LITERACY" COURSE FOR STUDENTS OF GRADES 6-7

D. Shynkareva

Abstract. The article is devoted to the problem of developing didactic materials for teaching the course "Digital and Media Literacy". The specifics that must be taken into account when developing didactic materials for teaching the course "Digital and media literacy" for students of grades 6-7 are highlighted.

Keywords: didactic materials; digital literacy; media literacy.

